

THOMAS MANN, DER KLEINE HERR FRIEDEMANN*

Walter Schönau

Zusammenfassung

Die melancholische Geschichte vom kleinen buckligen Herrn Friedemann bedeutete für den jungen Thomas Mann den eigentlichen Durchbruch in die Literatur. Zum ersten Mal war es ihm gelungen, "die diskreten Formen und Masken zu finden", in denen er mit seinen Erlebnissen "unter die Leute gehen" konnte. Das Erlebnis, das er hier gestaltete, war das der "Heimsuchung", des Einbruchs der Leidenschaft als einer zerstörenden, ja tödlichen Macht. Dieses Motiv sollte zum Leitmotiv seines ganzen Lebenswerks werden. Die Forschung hat die Herkunft der Idee "des den treuen Kunstbau lachend hingefenden Lebens", der Idee vom "heulenden Triumph der unterdrückten Triebwelt" (so Thomas Mann später) sehr genau untersucht: sie stammt von Schopenhauer, von Nietzsche und Wagner und ist von Thomas Mann in eigener Weise, zunehmend ironisch, zur Grundstruktur seiner Werke verarbeitet worden.

Die Schriften Freuds hat er erst später kennengelernt, vielleicht zur Zeit der Arbeit am *Tod in Venedig* (um 1911). Er hat sie nicht als völlig neue Einsichten, sondern als Bestätigung seiner Weltanschauung assimilierend rezipiert. Diese psychoanalytische Lektüre der frühen Novelle will das Verständnis der Erzählung vertiefen, indem sie über die intellektuellen Einfluß-Spuren hinaus zu den unbewußten Szenarien des Autors zu gelangen versucht.

Ein literarischer Tod

Von den frühen Geschichten bis zu den letzten Romanen steht Thomas Manns Werk im Zeichen des Todes, der Todesfurcht und der Todessehnsucht. Das erste veröffentlichte

* Eine frühere Fassung dieses Aufsatzes erschien in niederländischer Sprache unter dem Titel "De banale en de grandioze dood. Over Thomas Manns Novelle *Der kleine Herr Friedemann*" in *De Literaire Dood*, hrsg. von E. Ibsch, A. Kunne und C. Pumplun. Assen 1998, 147-159.

Jugendgedicht des Autors, der meinte, “es würde wohl schwerlich gedichtet werden auf Erden ohne den Tod”, hieß “Dichters Tod” (Wysling/Schmidlin 1994, 61). Manns Weltanschauung steht bekanntlich im Zeichen des “Dreigestirns” Schopenhauer, Nietzsche und Wagner. Die Lehrschule, welche die Lektüre der beiden Philosophen des 19. Jahrhunderts für den jungen Thomas Mann bedeutete, war in erster Linie eine Einführung in das Denken über den Tod. Von Schopenhauer lernten er und sein *alter ego* Thomas Buddenbrook, daß der Tod eine Erlösung aus dem Wahn des *principium individuationis* bedeutet. Der Tod sei nicht nur Befreiung vom Leben und also vom Leiden, sondern auch Rückkehr in den Urgrund, der sich in immer wieder neuen Individuationen reproduziert. In Wagners Opern genoß er, wenn auch nie ohne inneren Vorbehalt und ambivalente Skepsis, die Romantisierung dieser Todesmetaphysik, die er in seinem eigenen Werk, zum Beispiel in der Novelle *Tristan*, thematisierte und zugleich ironisierte. Von Nietzsche lernte er, nicht im Pessimismus und in der Lebensverneinung zu verweilen, sondern diese Einsichten in seinem literarischen Oeuvre zu verarbeiten, indem er zwar an der Antinomie von Wille und Vorstellung festhielt, aber in der literarischen Ironie eine Form impliziter Lebensbejahung schuf (vgl. Kristiansen 1990).

Die erste künstlerische Verarbeitung der Grundgedanken beider Philosophen finden wir in den sechs Erzählungen der Sammlung, die vor einem Jahrhundert, im Jahre 1898, unter dem Titel *Der kleine Herr Friedemann* als Buch publiziert wurde. Er war damals 23 Jahre alt. Es war sein erstes Buch und es bewirkte seinen Durchbruch in die Welt der Literatur. Über den Fortschritt in der Beherrschung des literarischen Handwerks, den er gemacht hatte, war er sich im klaren. In einem Brief an den Jugendfreund Otto Grautoff vom 6. April 1897 schrieb er aus Rom, mit dieser Novelle, der Titelgeschichte der Sammlung, habe er “die diskreten Formen und Masken” gefunden, in denen er nun mit seinen Erfahrungen “unter die Leute gehen” konnte (Briefe an Grautoff 1975, 90).

Die traurige Geschichte des kleinen Herrn Friedemann, deren Handlungsverlauf vom Autor selbst und von den Kennern seines Werkes als ein Modell für die weiteren Werke erkannt wurde (vgl. Heftrich 1982, 15), handelt wie die unmittelbar sich anschließende, die kurz und bündig *Der Tod* heißt, von Friedemanns Tod. Vom ersten Satz an wird uns eine Lebensgeschichte erzählt, die nur fatal enden kann. Der Erzähler bereitet uns langsam auf das tragische Ende dieses Lebenslaufs vor, ein Ende, das die aufgestaute Spannung in einer erschütternden Schlußszene gipfeln und sich lösen läßt. Das ganze Geschehen, in 15 kurzen Kapiteln dargestellt, wird – so scheint es – um dieses katastroph-

halen Schlusses willen erzählt. Gerhard Kluge (1967) hat darauf hingewiesen, daß diese Novelle, ähnlich wie übrigens Hauptmanns in derselben Zeit entstandene novellistische Studie *Bahnwärter Thiel*, geschrieben scheint, um den Leser verstehen zu lassen, wie es zu diesem tragischen Tod kommen konnte. In beiden Novellen ist, wie in einer kriminalistischen oder psychiatrischen Fallgeschichte, das Erzählen in erster Linie ätiologisch motiviert.

Die Hauptperson in Manns Novelle, Johannes Friedemann, ist als Säugling durch die Unachtsamkeit einer trunksüchtigen Amme vom Wickeltisch gefallen und hat dadurch einen Buckel bekommen. Er wächst in einer norddeutschen Provinzstadt, deren Topographie offensichtlich diejenige Lübecks ist, auf mit seinen drei Schwestern, die unverheiratet bleiben, und mit seiner Mutter, die stirbt, als er 21 Jahre alt ist. Sein Vater war schon kurz nach seiner Geburt gestorben. Mit 16 Jahren verliebt er sich in ein Mädchen. Als er einmal zufällig sieht, wie sie einen anderen Jungen küßt, sieht er ein, daß ihm ein Leben ohne Liebe und Erotik beschieden ist: "Er verzichtete, verzichtete auf immer" (VIII, 80). Er tritt als Kaufmann in ein Holzgeschäft ein und führt das ruhige Dasein eines Menschen, der sich ein biedermeierliches Glück im Winkel erobert hat und in der Kunst, in Musik, Theater und Dichtung eine Kompensation gefunden zu haben meint für dasjenige, was ihm durch seinen verwachsenen Körper vorenthalten bleibt. Sein Selbstbild ist das eines Epikureers. An seinem 30. Geburtstag (im Juni, wie demjenigen Thomas Manns, und in einem Alter, in dem die Krise des Helden sich in vielen Romanen manifestiert, wie Ziolkowski ausgeführt hat [1972, 225]) sehen wir ihn mit seinen Schwestern im Garten, in der Erwartung, daß er sich seinen durch Resignation erworbenen Seelenfrieden für den Rest seines Lebens behalten kann. Friedemann hofft zuversichtlich, ein Mann des Friedens bleiben zu können, aber sein Leben wäre nicht erzählenswert, wenn sich diese Hoffnung nicht als Illusion erweisen würde.

Der Frieden wird gestört durch die Ankunft des Ehepaars von Rinnlingen, von dem die Frau, Gerda, durch ihre äußere Erscheinung, ihre maskulinen Züge und durch ihr emanzipiert-unkonventionelles Verhalten einiges Aufsehen sowohl bei den Frauen wie bei den Männern des Städtchens erregt. Wenn sie erfährt, daß Friedemann Violine spielt, lädt sie ihn ein, zusammen mit ihr zu musizieren (was bei Mann fast immer eine erotische Nebenbedeutung hat) und deutet an, daß sie sich als eine Seelenverwandte von ihm betrachtet: "Auch ich bin viel krank", gesteht sie, "aber niemand merkt es. Ich bin nervös und kenne die merkwürdigsten Zustände" (VIII, 95).

Friedemann verliebt sich hoffnungslos in diese Frau und ist ihr schon ganz verfallen, als er bei einer Aufführung von Wagners *Lohengrin* zufällig neben ihr gesessen hat und von ihrem betörenden Duft bezaubert worden ist. Vergeblich versucht er sich gegen diesen heftigen Gefühlssturm zu wehren. Während eines Empfangs im Hause der Rinnlings für die Honoratioren der Stadt und ihre Damen lädt Gerda Johannes Friedemann zu einem Spaziergang durch ihren Garten ein, der am Fluß liegt. Auf einer Sitzbank mit Blick auf das Wasser fragt sie ihn recht unvermittelt, seit wann er sein Gebrechen habe und ob er sich denn glücklich fühle. Er gesteht ihr in dieser Stunde der wahren Empfindung, daß sein Versuch, ein bescheidenes Glück in einem zurückgezogenen, der Kunst gewidmeten Dasein zu finden, "Lüge und Einbildung" (VIII, 104) war. Wieder gibt sie sich als eine verständnisvolle Leidensgenossin zu erkennen: "Ich verstehe mich ein wenig auf das Unglück". Als er ihr dann stammelnd seine Liebe erklären will und vor ihr niederkniet, schleudert sie ihn plötzlich mit einem verächtlichen Lachen von sich und geht weg. Er ist zu Boden gefallen; nachdem er sich kurz aufgerichtet hat, fällt er wieder hin, schiebt sich auf dem Bauch ins Wasser und bewegt sich nicht mehr. Die Grillen sind für einen Augenblick verstummt, dann "setzte ihr Zirpen wieder ein, der Park rauschte leise auf, und durch die lange Allee herunter klang gedämpftes Lachen" (VIII, 105).

Der 'gute' und der 'häßliche' Tod

Wie Gustav von Aschenbachs Tod in Venedig ist Friedemanns Tod in Lübeck zunächst einmal schockierend. Sein Zusammenbruch und seine Entwürdigung durch den Verlust der Contenance kontrastieren scharf mit der Kultur der Selbstbeherrschung und der gepflegten Sitten, in der sich die Geschichte abspielt. Der Schockeffekt bekommt durch seinen Stellenwert, am Ende des Textes, noch zusätzlichen Nachdruck. Kein Epilog mildert diese Erschütterung. Nicht nur Gerda lacht Friedemann aus und entlarvt damit die von ihr gezeigte Sympathie mit dem verwachsenen Freund als Eigennutz oder als Machtwillen. Das gedämpfte Lachen der Gäste weckt den Eindruck, als ob 'man' über den Toten und sein grausames Lebensende lachen würde. Es erinnert an Manns eigene Definition seines Lieblingsthemas, des sein Werk charakterisierenden Phantasmas: die Heimsuchung des apollinischen Menschen durch die vital-destruktiven Mächte der dionysischen Leidenschaft, die blinden Mächte "des den treuen Kunstbau *lachend* hinfegenden Lebens" (XIII, 135). Das "Grundmotiv" der Heimsuchung: das ist in Schopenhauers Begriffen die Korrektur des Irrtums, die Welt sei nur Vorstellung, durch den Willen, und in Nietzsches

Begriffen der Triumph des Dionysischen über das Apollinische. Es scheint, als wolle der Autor sein Publikum mit diesem peinlichen Schluß brüskieren, nicht anders als beim Schluß von *Tobias Mindernickel* mit dem Tod des Hündchens, beim Schluß von *Tristan* mit dem Tod der Gabriele und dem herausfordernden Lachen des Säuglings oder von *Luischen* mit dem lächerlichen und beschämenden Tod des Anwalts Jacoby, der im rotseidenen Babykleid als Chanteuse verkleidet auf der Bühne stirbt. Die Begegnung mit Eros-Thanatos bringt den Figuren Thomas Manns die äußerste Beschämung, den endgültigen Verlust der Würde, eine unüberwindliche Kränkung des Selbstgefühls. Das Dionysische ist vor allem zerstörerisch, das Sterben banal und beschämend.

Solch ein häßlicher Tod kam in der Literatur um 1900 häufiger vor, wie Philippe Ariès (1980), Thomas Anz (1983) und Joachim Pfeiffer (1997) mit vielen Beispielen deutlich gemacht haben. Dieses damals relativ neue Motiv war ohne Zweifel ein Symptom des Krisenbewußtseins der Jahrhundertwende. Wir sehen in der Dichtung von damals oft eine Kontrastierung des ‘guten’, harmonischen, sinnvollen, trostreichen Todes mit dem ‘schlechten’, banalen, sinnlosen oder häßlichen Tod. Die *Buddenbrooks* (1901) illustrieren diese fortschreitende Desillusionierung und Problematisierung des Lebensendes in der Folge der zahlreichen Sterbeszenen. Schnitzlers Novelle *Sterben* (1894), Beer-Hofmanns Roman *Der Tod Georgs* (1900), Rilkes Roman *Malte Laurids Brigge* (1910) und Benns Gedichtzyklus *Morgue* (1912) sind ebenso viele Beispiele dafür, wie die modernistische Entzauberung des Sterbens in der Dichtung Gestalt annimmt.

Thomas Mann steht in dieser Hinsicht also nicht allein, scheint eher typisch zu sein für seine Epoche und wie diese “den Tod gebildet” hat. Das Bild des kleinen Buckligen, der sich auf dem Bauch liegend ins Wasser schiebt, provoziert den gebildeten Leser aber noch auf ganz andere Weise.

Intertextuelle Aspekte

Im 9. Kapitel der Geschichte wird erzählt, wie Friedemann im Theater eine Aufführung von Wagners *Lohengrin* (1847) besucht. Das Schicksal gibt ihm einen Sitzplatz in Loge Nr. 13 neben Gerda von Rinnlingen. Sie läßt ihren Fächer fallen, was wohl als eine Fehlleistung zu deuten ist und also eine unbewußte Absicht verrät, beide bücken sich gleichzeitig um ihn aufzuheben. Friedemann ist einen Augenblick ganz in ihrem Dunstkreis, was ihm fast den Atem benimmt. Er flieht aus dem Theater, noch ehe die Oper zu Ende ist (VIII, 89). Es kann kein Zufall sein, daß an diesem Abend *Lohengrin* auf dem

Spielplan steht, die Lieblingsoper von Thomas Mann. In der Forschungsliteratur hat man mit Recht darauf hingewiesen, daß die Friedemann-Novelle die erste einer ganzen Reihe ist, in denen Mann, nach einem Vorschlag von Nietzsche, die Mythen von Wagners Opern in ein zeitgenössisches bürgerliches Milieu transponierte: "Nichts unterhaltender", so Nietzsche, "als sich Wagnern in verjüngten Proportionen zu erzählen" (zit. nach Northcote-Bade 1975, 10). Genau das geschieht ganz explizit in *Tristan* und in *Wälsungenblut*. Ist unsere Geschichte schon ein erster Versuch in der Reihe der Wagner-Parodien?

In den Interpretationen der Novelle, welche die Lohengrin-Sage als eine Art Präfiguration betrachten, wird versucht plausibel zu machen, daß die Handlung und die Figuren des Schwanritter-Stoffes Modelle für die Geschichte des kleinen Buckligen waren. Am weitesten geht darin James Northcote-Bade (1975), der zahlreiche Parallelen und Analogien, auch in Wortwahl und Formulierungen, aufzählt, die aber nicht alle gleich überzeugend sind. Vor allem seine These, daß Lohengrin von Gerda und Elsa von Brabant von Friedemann repräsentiert werden, befremdet und scheint recht gezwungen. Um daraufhin aber, wie Veget (1975/1984, 113) und Heftrich (1982, 15) es tun, die Möglichkeit einer intertextuellen Beziehung zwischen beiden Werken überhaupt nicht mehr in Betracht zu ziehen, geht mir aber auch wieder zu weit. Das für den Lohengrin-Stoff konstitutive Motiv des Frageverbots – Elsa darf nie nach der Herkunft von Lohengrin fragen, sie verletzt das Gebot, worauf der Ritter mit dem Schwan sie verlassen muß –, dieses zentrale Motiv spiegelt sich meines Erachtens ganz deutlich in der Schlußszene unserer Erzählung, wenn auch, wie üblich bei Mann, als eine parodistische Kontrafaktur der mythischen Vorlage. Gerda stellt Herrn Friedemann ja ganz direkt die Frage nach der Herkunft seines Gebrechens. Damit zwingt sie ihn zum Eingestehen seiner Lebenslüge, worauf der zarte Bau seines auf Ersatzbefriedigung gegründeten Daseins völlig zusammenbricht. Die versteckte Analogie ist phantasmatischer Art: Wie sein geheimes Rollenmodell Lohengrin, der Sohn des Parzifal, mit dem er sich als Theaterliebhaber in seinen Tagträumen kompensatorisch identifiziert haben mag, muß er nach Elsas = Gerdas Übertretung des Frageverbots seine Geliebte verlassen, indem er ins Wasser geht, allerdings ohne daß der legendarische Schwan ihn abholt. Die Lohengrin-Rolle als eine kompensatorische Größenphantasie des kleinen Verwachsenen, zwingt ihn gleichsam zum Tod im Wasser. Daß Friedemann der Schwanritter 'ist', erscheint nicht weniger ironisch und burlesk als daß Detlev Spinell Tristan 'ist' oder die Magistratsrätin Spatz die Brangäne darstellt.

Die Lohengrin-Sage ist übrigens ein typisches Beispiel einer männlichen ödipalen

Rettungsphantasie, wie Freud sie beschrieben hat (GW VIII, 70). Die Liebeswahl nach diesem Muster setzt voraus, daß die Frau schon gebunden, ihr Mann der geschädigte Dritte ist und in den Augen des edlen Retters ihren Bedränger darstellt. Der Gralritter rettet die edle Elsa, die von Telramund belästigt wird. Diese Dreieckskonstellation scheint sich auf den ersten Blick in den Beziehungen zwischen Gerda, ihrem Ehemann und Friedemann nicht zu wiederholen. Aber – warum lehnt Gerda ihren Mann so demonstrativ ab? Weshalb behandelt sie ihn so kühl von oben herab? Wenn dieses Verhalten Friedemann nicht entgangen ist, so könnte es die Phantasie mitveranlaßt haben: ‘ich werde diese Frau aus den Händen ihres Verfolgers retten’. Gerda suggeriert in ihren Worten und Blicken, daß sie ihren Mann verachtet und scheint auf der Suche nach einem Vertrauten, der sie und ihre “nervösen Zustände” versteht. Wenn das Drama, das sich zwischen Gerda und Johannes abspielt, tatsächlich mythisch präfiguriert ist, macht dies das tragische Ende unvermeidlich, weil beide “in Spuren gehen”. Friedemann ist sich jedenfalls früh des Schicksalszwangs bewußt: “sie mußte kommen” (VIII, 99), heißt es. In den meisten Interpretationen wird denn auch mit Recht konstatiert, daß er nicht an ihr zugrunde geht, sondern an ihm selbst, weil er – so könnte man jetzt hinzufügen – in seiner unbewußten Phantasie in Lohengrins Spuren geht. Bei aller entzaubernden Banalisierung, die hier dem romantischen Vorbild zuteil wird, weisen beide Texte doch genügend Analogien auf, um tatsächlich von einer ersten Wagner-Travestie sprechen zu können, welche die explizite und kunstvollere der Tristan-Novelle schon ankündigt.

Aber der kleine Herr Friedemann hat nicht nur ein mythisches, sondern auch ein literarisches Vorbild. Daß er nämlich auch die Kontrafaktur einer Figur aus Fontanes Roman *Effi Briest* (1895) darstellt, hat Hans Rudolf Vaget nachgewiesen (1975). Der bucklige Apotheker Alonzo Gieshübler, der kunstliebende, sympathische alternde Junggeselle, weiß seine Liebe für die verheiratete Effi jedoch zu beherrschen und als galante Verehrung zu stilisieren. Das körperliche Gebrechen der beiden Junggesellen ist das sichtbare Zeichen für die Unmöglichkeit der Liebe. Es paßt völlig zu der modernistischen Radikalisierung dieses Gefühlskonfliktes in der Nachfolge Nietzsches, daß Friedemann an seiner Liebesleidenschaft zugrunde geht, während es Gieshübler noch vergönnt war, seine Gefühle für Effi in der Rolle des Hausfreundes zu sublimieren. Fontanes “heiteres Darüberstehen” wird nun als “Lüge und Einbildung” durchschaut. Gieshübler weiß seinen Triebverzicht psychisch zu bewältigen, Friedemann überschreitet in seiner “kraft- und willense[n] Hingabe” (VIII, 102) die Grenze zwischen dem normalen und dem krank-

haften Seelenleben. Nicht ohne Grund nannte Mann seine Geschichte einer Entsublimierung denn auch "eine gänzlich psychopathische Novelle" (zit. nach Vaget 1984, 55), eine Bezeichnung, die für *Tobias Mindernickel* oder *Luischen* übrigens genauso passen würde. Das Psychopathische ist in allen drei Novellen sadomasochistischer Art. Masochistisch ist Friedemann, weil zweimal von "wollüstige[m] Haß" die Rede ist (VIII, 91, 105), der auch als "ohnmächtige, süßlich peinigende Wut" (VIII, 96) erscheint, weil er denkt: "Sie will mich quälen und verhöhnen!" (VIII, 94) und er sich von Gerda behandelt fühlt "wie ein Hund" (VIII, 105).

Der literarisch-intertextuelle Charakter von Friedemanns Schicksal wird vielleicht noch durch einen möglichen anderen Bezug verstärkt, der meines Wissens in der Thomas-Mann-Forschung noch nicht erwähnt wurde. Im Jahre 1894, dem Jahr, in dem der Autor sich bereits mit diesem Stoff beschäftigte, was in einer nicht veröffentlichten und verlorengegangenen ersten Fassung mit dem Titel *Der kleine Professor* resultierte, fand die Uraufführung von Ibsens Schauspiel *Klein Eyolf* statt. In diesem Stück sehen wir das Ehepaar Allmers mit dem verwachsenen neunjährigen Sohn Eyolf, der seine Verkrüppelung einem Sturz vom Wickeltisch verdankt und der unter dem Einfluß einer dämonischen Frau, der Rattenmamsell, ertrinkt. Die mysteriöse hexenhafte Frau hat den Jungen eigentlich ins Wasser gelockt. Bei Ibsen ist der verhängnisvolle Sturz des Säuglings nicht die Schuld einer Amme, sondern beider Eltern, die sich, von sexueller Begierde überfallen, der Liebe hingegen und dabei das Kind vergessen hatten.

Thomas Mann kannte das Oeuvre von Ibsen sehr gut. Als Student in München spielte er in einer Liebhaberaufführung eine Rolle in der *Wildente* (Wysling/Schmidlin 1994, 75). Es ist immerhin denkbar, daß er sich für das Motiv des fatalen Sturzes mit lebenslangen Folgen von *Klein Eyolf* hat inspirieren lassen, weil auch das Lebensende der beiden Buckligen, die beide ausdrücklich im Titel schon 'klein' genannt werden, ähnlich ist.

Thomas Mann beherrschte jedoch nicht nur die Kunst des beziehungsreichen Zitierens und der literarischen Montage, er verfügte auch über die Fähigkeit, in den Handlungen seiner Romane und Erzählungen archetypische Strukturen von Mythen, Märchen, Sagen oder Legenden zu variieren. Dies ist ein ganz anderes Formprinzip als die bewußte Entlehnung mit der Funktion einer intertextuellen Verweisung. In welchem Ausmaß etwa die Märchen von Andersen, die er schon früh als Kind kennenlernte, die Grundstruktur seiner Romane modelliert haben, ist kürzlich von Michael Maar nachgewiesen worden (1995). Ein anderes Beispiel dieses Prinzips der archetypischen Modellie-

zung ist *Der Zauberberg* als Roman der Gralssuche. In seiner Princeton Vorrede zum Roman (1939) erwähnte Mann diese von einem amerikanischen Germanisten vorgeschlagene Lesart und bemerkte dazu: "Hans Castorp als Gralssucher — Sie werden das nicht gedacht haben, als Sie seine Geschichte lasen, und wenn ich selbst es gedacht habe, so war es mehr und weniger als Denken." Das weist auf eine unbewußte Motivation hin.

Unbewußte Phantasien

Es ist also auch denkbar, daß die Motivanalogien zwischen Ibsens Theaterstück und Manns Geschichte nicht auf einer bewußten literarischen Entlehnung, sondern auf einer unbewußten oder halbunbewußten Phantasie beruhen, die beiden Werken zugrunde liegt, etwa folgenden Inhalts: 'man hat mich fallen lassen — ich bin dadurch fürs ganze Leben gezeichnet — ich räche mich mit einem Tod im Wasser'. Die Selbsttötung im Wasser hat meist die unbewußte Bedeutung einer Rückkehr in den Mutterleib, ins weibliche Element. Es ist, als wolle man die Geburt rückgängig machen, ungeschehen machen. Friedemanns Körpersprache, wenn er nach seinem Sturz auf dem Bauch liegen bleibt, ist sichtbarer Ausdruck dieser Regression.

Gerhard Kluges (1967) Ansicht, der Name Gerda von Rinnlingen sage nichts über ihr Wesen aus, scheint mir denn auch anfechtbar. Kann es überhaupt nichtssagende Namen geben in einem literarischen Werk? Gerdas Name ruft Assoziationen mit 'rinnen' hervor, mit dem Strömen etwa des Flusses, an dem ihr Garten liegt und in dem Johannes Friedemann sein Ende findet. Sie ist mit ihren Augen, "in denen sich der feuchte Schimmer des Wassers zu spiegeln schien" (VIII, 104), den mythischen Wasserfrauen, den Undinen, Nixen, Sirenen, Melusinen und Loreleys verwandt, die den Mann ins Verderben locken oder seine Todessehnsucht wecken. Wenigstens wird sie von Friedemann so erlebt. Denn eigentlich ist sie nicht kokett. Sie will ihn nicht verführen, sondern sie hofft bei ihm Verständnis für ihre Nervosität (wir würden heute sagen: für ihre neurotischen Beschwerden) zu finden. Sie interessiert sich für ihn, gerade weil sie von ihm Intimität ohne Erotik erwartet — und so beruht ihre Beziehung auf einem tragischen Mißverständnis, auf einer Fehleinschätzung der Bedürfnisse beider Personen. Zur Verwirrung trägt auch die geschlechtliche Zweideutigkeit beider Gestalten bei. Sie ist eher maskulin veranlagt. Ihr erstes Auftreten zeigt sie schon als Pferdlenkerin und mit ihren Blicken fordert sie zum Machtkampf heraus. Er ist in seiner Passivität eher feminin zu nennen.

Der amerikanische Germanist Parkes-Perret erwähnt in seiner Interpretation eine

andere Fassung dieses Phantasmas, wie Homer es erzählt: die Göttin Hera warf ihren verwachsenen Sohn Hephaestus vom Olymp ins Meer um ihn loszuwerden, aber er wurde gerettet (Parkes-Perret 1996, 294). Hier ist die negative Mutter-Imago als Bestandteil der Phantasie noch ganz manifest. In unserer Novelle ist die Negativität der Mutter latent und auf die Amme verschoben. Bei Ibsen sagt Rita Allmers aber ganz explizit: "Mutter sein dem Kinde, dazu taugte ich nun einmal nicht" und von ihrem Sohn Eyolf wünscht sie, "daß ich ihn nie geboren hätte" (Ibsen 1895, 32). Friedemanns Mutter hatte kurz vor seiner Geburt ihren Mann verloren. Sie wird als trauernde Witwe ihrem Sohn nicht das erwünschte Mindestmaß an Mutterliebe haben geben können. In diesem Sinne hat sie ihn auch fallen lassen. Wenn wir die Schlüsselszenen in Friedemanns Leben in ihrer unbewußten Bedeutung betrachten, so fällt ein merkwürdiges Wiederholungsmuster auf. Die Amme, die Mutter, das Mädchen, in das er sich verliebt hatte, und Gerda, alle lassen ihn fallen. Diese Kränkungen, von denen der Sturz vom Tisch die traumatische darstellt, müssen eine gewaltige narzißtische Wut verursacht haben, die unterdrückt wird, aber an mehreren Stellen gegen Ende des Geschehens durchbricht. Für Friedemann bedeutet die brüske Ablehnung durch Gerda eine unerträgliche symbolische Wiederholung des Ur-Traumas. Hinter der Amme steht das Bild der bösen Mutter, hinter dem Oberstleutnant das des abwesenden Vaters, Gerda vertritt sowohl die gute wie die böse Mutter, daher die Haßliebe für sie.

Die apodiktische Erklärung "Die Amme hatte die Schuld", mit der die Erzählung, uns gleichsam überrumpelnd, im Erzählaufbau eigentlich verfrüht, eine Schuldfrage eins für allemal klären will, eine Schuldfrage, die wir noch gar nicht kennen, die aber offenbar strittig ist, — ein solcher Satz ruft von selbst auch Zweifel hervor. Er lädt ungewollt zum Widerspruch ein. Der Satz weckt den Eindruck, als spreche der Erzähler hier im Namen einer Partei, etwa Friedemanns oder seiner Familie, und als wolle er von vornherein einer Diskussion über die Schuldfrage zuvorkommen. Der Bericht über das Unglück bietet dann doch genügend Informationen um dem Leser anzudeuten, daß die Mutter natürlich mitverantwortlich war, als sie ihren Sohn der Obhut einer unzuverlässigen Trinkerin, die schon längst hätte entlassen werden können, anvertraute. Auch Johannes muß dies später so empfunden, diese Empfindung jedoch verdrängt haben. Zu dem Leid, ohne Vater aufwachsen zu müssen, kommt das Gefühl, auch von der Mutter im Stich gelassen worden zu sein. Die Wut darüber äußert sich indirekt in der Art und Weise, wie er seine Trauer über ihren Tod kultiviert: "Er genoß ihn, diesen Schmerz, er gab sich ihm hin, wie man

sich einem großen Glück hingibt” (VIII, 81). Auch seine heftigen Empfindungen für Gerda bestehen zum Teil aus “irrsinnige[r] Wut” (VIII, 105), die wohl nicht nur aus ihren erniedrigenden Blicken, sondern auch aus viel älteren Quellen gespeist wird. Die Kraft, die dieser schwächliche Mann braucht, um seinem Leben ein Ende zu machen, steckt in der narzißtischen Wut, die Gerda entfesselt hat und die sich gegen ihn selbst wendet in dem Bedürfnis, “sich zu vernichten, sich in Stücke zu zerreißen, sich auszulöschen...” (VIII, 105). Die Wut tritt in den Dienst seines früher gehegten Wunsches “nach neutralem Nirwana” (Briefe an Grautoff 1975, 80), “hinunter in das stille Wasser zu gehen, um nach einem kurzen Leiden befreit und hinübergerettet zu sein in die Ruhe” (VIII, 98).

Mythische Aspekte

Wir hatten uns der Meinung angeschlossen, daß die für Thomas Mann so kennzeichnende Verbindung einer realistisch-naturalistischen Erzählweise mit einer latenten Mythisierung des Geschehens auch unsere Geschichte schon bestimmt, hier also noch vor dem *Tod in Venedig* auftritt, wo dieses Verfahren mit Meisterschaft angewandt wird (vgl. Werner Frizen 1980 und Ford B. Parkes-Perret 1996). Die Argumente für diese These werden manchmal nicht nur in der Plausibilität einer mythologischen Deutung der Personen und der Handlung, sondern auch in dem Nachweis möglicher Quellen, wie etwa der Mythologiebücher des jungen Thomas Mann gesucht. So wird zum Beispiel Gerda als Artemis (Frizen 1980, 58), als Helena (Heftrich 1982, 28), als Sphinx (Heftrich 1982, 39) oder als Aphrodite (Parkes-Perret 1996, 278) interpretiert. Allein schon die Tatsache, daß es möglich erscheint, ein und dieselbe Figur auf so verschiedene Weisen, meist nur auf Grund einer Einzelheit, einer Eigenschaft, eines Attributs oder gar nur einer Farbe mythisch zu deuten, gibt Anlaß zur Skepsis in bezug auf solche Versuche einer philologischen Begründung. Parkes-Perret hat die Dreieckskonstellation Oberstleutnant von Rinnlingen, Gerda und Johannes Friedemann mit dem Mythos von Hephaestus, Aphrodite und Ares in Beziehung gebracht (1996, 278). Außerdem glaubt er in Euripides' *Hippolytos* ein mythisches Textmodell gefunden zu haben, ohne die Möglichkeit, daß in beiden Texten eine sich immer wiederholende typische ödipale Dreiecksstruktur dargestellt ist, erwogen zu haben. Es gibt doch toposhafte Kombinationen von Konfliktsituationen mit Personenkonstellationen in Mythos und Dichtung, ohne daß immer von gegenseitigem Einfluß die Rede zu sein braucht und ohne die Notwendigkeit, sie auf eine bestimmte konkrete Quelle zurückführen zu müssen.

Narzißmus und latente Grandiosität

In unserer Geschichte können wir feststellen, daß durch die *Lohengrin*-Episode ein mythischer Bezug vom Autor selbst bewußt hergestellt worden ist. Wir haben zu deuten versucht, welche Folgen diese Mythisierung für die Psychologie der Hauptperson hat. Wie beeinflußt sie aber die Rezeption des Textes durch den Leser? Für meine Antwort darauf wende ich mich zunächst zum *Tod in Venedig*, um dann auf unsere Geschichte zurückzukommen. Beide Texte behandeln, in Manns eigenen Worten, “die Idee der Heimsuchung, des Einbruchs trunken zerstörender und vernichtender Mächte in ein gefaßtes und mit allen seinen Hoffnungen auf Würde und ein bedingtes Glück der Fassung verschworenes Leben” (XIII, 136). Die konsequente Mythisierung aller Ereignisse, die zum Tode von Aschenbach führen, ebenso wie aller Personen, denen er auf seiner Reise und in Venedig begegnet, setzt zwingend voraus, daß dieses ganze Geschehen von einer höheren Macht, eigentlich von den Göttern des Olymp, arrangiert und inszeniert wird. Außerdem bedeutet dieses Verfahren, daß – mit Ausnahme des Protagonisten – die Personen keine autonomen Figuren mit einem eigenen Existenzgrund sind, sondern nur auftreten in ihrer Funktion für den Schicksalsweg der Hauptperson. Das mythische Substrat, das von Anfang an die ganze Handlung trägt, impliziert, daß die ganze Welt um Aschenbach nur im Dienste der Aufgabe steht, seine letzten Tage zu gestalten und für sein Lebensende eine passende Inszenierung zu bieten, kurzum daß alle Figuren und Ereignisse nur dazu da sind, ihn nach einem vorgegebenen mythischen Muster auf seiner Reise ins Totenreich zu begleiten. Die Welt, die so entsteht, beherrscht ein literarisch evozierter virtueller Beziehungswahn, in dem es keinen Zufall gibt und alles sich nur auf “Seine Majestät das Ich” der Hauptperson bezieht, es ist eine magische Welt ohne Kontingenz. Dieses grandiose mythische Weltbild kontrastiert nun allerdings scharf mit den äußeren Umständen, unter denen Aschenbach dem Tode verfällt. Mir scheint daher, daß das Mythisierungsverfahren eine heimliche Grandiosität voraussetzt und hervorruft und daß der Leser durch Identifizierung und Empathie daran teilnimmt. Das Grandiose dieser göttlichen Inszenierung übt eine kompensatorische Funktion aus im Hinblick auf den naturalistisch beschriebenen Verlust der Würde und des Anstands, der Aschenbachs Schicksal so peinlich macht. Der als Jüngling geschminkte alte Päderast im Strandkorb auf dem Lido ist ja zugleich der Götterliebbling, der von Hermes Psychopompos begleitet in den Orkus hinabfährt.

Dieses narzißtische Grandiositätsphantasma (nach dem Motto “Lebt man denn,

wenn andere leben?“) muß dem Autor intim vertraut gewesen sein. Hans Wysling hat es eingehend analysiert und auf seinen Zusammenhang mit der Welt des Märchens aufmerksam gemacht, das ebenfalls durch dieses ‘egozentrische Denken’ gekennzeichnet ist. Auch im Märchen stehen alle Ereignisse und alle Handlungsträger im Dienste des Helden und seiner Fahrt ins Glück (Wysling 1982, 187). Diese noch nicht entzauberte magische Welt ohne Kontingenz wird von Thomas Mann jedoch nicht naiv, wie im Märchen, quasi real dargestellt. Sie wird nur durch Implikation suggeriert, sie ist nur im Substrat gegeben, allerlei Strategien des Erzählens lenken die Aufmerksamkeit auf anderes. Dennoch bietet diese partielle Regression in den primären Narzißmus der Kindheit, bei Mann etwa auch verbunden mit dem Phantasma des Sonntagskindes, des Götterliebings, eine gewisse Lust, die sich dem Leser mitteilt und vielleicht auch etwas zum dauernden Erfolg seines Werkes in breiten Kreisen beiträgt. In *Felix Krull* wird mit diesem magischen Narzißmus des Glückskinds gespielt und an einer Stelle, wo man das nicht vermuten würde, bringt der Autor einmal diesen kindlichen Wahn, daß alles um mich herum um meinentwillen geschieht, selbst zur Sprache. In seiner anekdotischen Kurzgeschichte *Das Eisenbahnunglück* (1909) lesen wir in den Anfangszeilen:

Ich weiß ganz gut, daß der Nachtzug nach Dresden gewohnheitsmäßig jeden Abend vom Münchener Hauptbahnhof abfährt und jeden Morgen in Dresden ist. Aber wenn ich selber mitfahre und mein bedeutsames Schicksal mit dem seinen verbinde, so ist das eben doch eine große Sache. Ich kann mich dann der Vorstellung nicht entschlagen, als führe er einzig heute und meinetwegen, und dieser unvernünftige Irrtum hat natürlich eine stille, tiefe Erregung zur Folge, [...]. (VIII, 416f.)

Die “stille, tiefe Erregung” ist vielleicht eng verwandt mit dem Gefühl “souveräner Getragenheit” (XI, 124), das Thomas Mann beim Schreiben des *Tod in Venedig* nach eigenem Sagen erfuhr und das wohl auch viele Leser der Novelle bezaubert. Es ist die Erregung der virtuellen Rückkehr in jene frühe Phase der psychischen Entwicklung, in der die kränkende Erfahrung des Dezentriertseins uns noch nicht beunruhigt hat. Sie ist vielleicht eine der Lustquellen, die das Medium Literatur gegen die fortschreitende Entzauberung der Welt im Lichte des Sekundärprozesses bereit hält.

In ähnlicher Weise, so scheint mir, erleben wir unbewußt auch die Geschichte von Friedemanns Tod, in der die Erregung sich auch im häufigen Motiv des Zitterns bekundet.

Einerseits lesen wir die realistisch beschriebene Szene mit der Kränkung, dem Zu-Boden-Schleudern, dem Sturz und dem banal-unheroischen Selbstmord des kleinen Herrn. Durch die Mythisierung erleben wir andererseits aber auch eine unbewußte Phantasie, die eine Kompensation der Kränkung bedeutet. In der mythischen Spiegelwelt ist Friedemann der strahlende tragische Held Lohengrin, der seine Geliebte Elsa verlassen muß. An ihm vollzieht sich ein von einer höheren Schicksalsmacht verfügtes bedeutsames großartiges Schauspiel. So wie Aschenbachs Tod am Ufer des Meeres das peinliche und beschämende Ende eines allgemein bewunderten Schriftstellers bedeutet, zugleich aber eine mythische Szene evoziert, in der er von keinem Geringeren als Hermes persönlich zum Totenreich geführt wird, so hat auch Friedemanns Tod, wenigstens im Ansatz, diese doppelte Bedeutung naturalistischer Peinlichkeit und mythischer Größe.

Daß Thomas Mann selbst auch in dieser antinomischen Art und Weise über den Tod dachte, bestätigt die kleine Novelle *Der Tod* (1897), die in derselben Sammlung aufgenommen und kurz nach unserer Novelle entstanden ist. Hierin lesen wir die Tagebuchnotizen eines vierzigjährigen Witwers, der sich mit seiner 12 Jahre alten Tochter in einen dänischen Küstenort zurückgezogen hat, um sich auf seinen Tod vorzubereiten, den er an einem ganz bestimmten Tag, dem 12. Oktober, erwartet. Die erzählerische Pointe der Geschichte besteht nun darin, daß am Vorabend des erwarteten Todestages seine Tochter völlig unerwartet stirbt. Der Vater fühlt sich für ihren Tod verantwortlich. Er hat ja den Tod zwanzig Jahre lang magisch herbeigezogen, so wie Faust den Erdgeist beschworen hat: "Du kannst mit deinem Willen und deiner Überzeugung an seiner Sphäre saugen, du kannst ihn herbeiziehen, [...]". Aber das hintergründige Thema der Geschichte ist der Gegensatz zwischen dem grandiosen Tod, auf den er gehofft hat ("ich denke ihn mir groß und schön und von einer wilden Majestät!" [VIII, 74]) – und dem banalen Tod, den er fürchtet und von dem er geträumt hat: "So nüchtern, so langweilig, so bürgerlich!" (VIII, 75) In seinem Traum sagt der Tod zu ihm, wie ein Zahnarzt: "Es ist am besten, wenn wir es gleich abmachen!" (VIII, 74, 76). Dieser banale Satz enthält die kränkende Wahrheit über das Sterben, die er wird akzeptieren müssen.

Die Mythisierung von Aschenbachs und Friedemanns Tod rettet gleichsam die Vorstellung eines grandiosen Sterbens in einer vordergründig als banal gezeichneten Szene. Was in der Geschichte *Der Tod* noch unverbunden nebeneinander steht, wird bei Friedemann in einer Art Synthese zweier Schichten aufgenommen.

Man kann es sowohl mythologisch als psychologisch erklären, daß bei Thomas Mann

die Begegnung mit dem Eros von Friedemann bis zu der *Betrogenen* (mit Ausnahme von *Felix Krull*) auch die mit Thanatos bedeutete. Seit der Veröffentlichung der Tagebücher ist die Ansicht ziemlich allgemein akzeptiert, daß seine verleugnete Homosexualität den tieferen Grund der in seinem Werk immer vertretenen Überzeugung darstellte, daß die leidenschaftliche Liebe eine "Heimsuchung" sei. Die "Niederlage der Zivilisation", der "heulende Triumph der unterdrückten Triebwelt" (XIII, 136), von Freud als die Wiederkehr des Verdrängten beschrieben und als eine der Gesetzmäßigkeiten des psychischen Prozesses diagnostiziert, von den Römern im Sprichwort *Naturam expellas furca, tamen usque recurret* metaphorisch zusammengefaßt, war vielleicht auch deshalb Manns "Grundmotiv", weil für ihn, den respektierten Großschriftsteller und *pater familias*, der sich früh eine "Verfassung" gegeben hatte, Verliebtheit nur homosexuelle Liebe bedeutete und deshalb in seinem subjektiven und historisch bedingten Erleben die Gefahr einer Degradierung mit sich brachte, wie sie Aschenbach stellvertretend erfahren mußte. Friedemann ist – wie sein Name und die Lübecker Schauplätze andeuten – auch in dem Sinne ein *alter ego*, als dieser sich durch Willenskraft ein falsches Selbst aufgebaut hat, das auf einer Verleugnung seines wahren Begehrens basiert.

Wie der Leistungsethiker Aschenbach sein Leben, das auf Selbstbeherrschung und Askese gebaut war, von den Dämonen des Dionysischen zerstört sieht, so sieht der Epikureer Friedemann sein Leben, das auf Resignation und bescheidenes Glück, auf das apollinische Genießen der Kunst ausgerichtet war, den tödlichen Triebmächten von Eros-Thanatos ausgeliefert. Das apollinische Glück der Verselbstung wird dem größeren dionysischen Glück der Entselbstung geopfert. Er eröffnet die Reihe der literarischen Doppelgänger, die der Autor auf seinem Lebenswege als Opfer für den mächtigen Gott Dionysos zurückließ, um selbst als apollinischer Künstler psychisch überleben zu können.

LITERATURVERZEICHNIS

Anz, Thomas (1983): Der schöne und der häßliche Tod. In: K. Richter und J. Schönert (Hrsg.): *Klassik und Moderne*. Festschrift Walter Müller-Seidel. Stuttgart: Metzler, 409-432.

Ariès, Philippe (1980): *Geschichte des Todes*. München und Wien: Hanser.

Böhm, Karl W. (1991): *Zwischen Selbstzucht und Verlangen*. Würzburg.

Frisen, Werner (1980): *Zaubertrank der Metaphysik. Quellenkritische Überlegungen im Umkreis der Schopenhauer-Rezeption Thomas Manns*. Frankfurt a.M.: Lang.

Grote, Katja (1996): *Der Tod in der Literatur der Jahrhundertwende. Der Wandel der Todesthematik in den Werken Arthur Schnitzlers, Thomas Manns und Rainer Maria Rilkes*. Frankfurt a.M.: Lang [=Phil. Diss. Bochum 1995].

Härle, Gerhard (1988): *Männerweiblichkeit. Zur Homosexualität bei Klaus und Thomas Mann*. Frankfurt a.M.

Heftrich, Eckhard (1982): *Vom Verfall zur Apokalypse. Über Thomas Mann*. Bd II. Frankfurt a. M.: Klostermann, 15-41: Die Welt in der Nuß. Thomas Manns Anfänge.

Ibsen, Henrik (1895): *Klein Eyolf*. Schauspiel in drei Aufzügen. Berlin: Fischer.

Kirberger, Bettina und Günther Opitz (Hrsg.) (1997): *“Die Amme hatte die Schuld”. Ein literarischer Staffellauf mit dem kleinen Herrn Friedemann*. Frankfurt a.M.: Fischer [=FTB 13931].

Kluge, Gerhard (1967): Das Leitmotiv als Sinnträger in “Der kleine Herr Friedemann”. In: *Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft* 11, 484-526.

Koopmann, Helmut (Hrsg.) (1990): *Thomas-Mann-Handbuch*. Stuttgart: Kröner.

Kristiansen, Børge (1990): Thomas Mann und die Philosophie. In: *Thomas-Mann-Handbuch*, 259-283.

Krug, Dietmar (1997): *Eros im Dreigestirn. Zur Gestaltung des Erotischen im Frühwerk Thomas Manns*. Frankfurt a.M. [=Phil. Diss. TH Aachen 1996].

Maar, Michael (1995): *Geister und Kunst. Neuigkeiten aus dem Zauberberg*. München und Wien: Hanser.

Mann, Thomas (1975): *Briefe an Otto Grautoff 1894-1901 und Ida Boy-Ed 1903-1928*. Hrsg. von

Peter de Mendelssohn. Frankfurt a.M.: Fischer.

Mann, Thomas (1939): Einführung in den *Zauberberg* für Studenten der Universität Princeton. Ges. Werke XI, 602-617.

Northcote-Bade, James (1975): *Die Wagner-Mythen im Frühwerk Thomas Manns*. Bonn: Bouvier.

Parkes-Perret, Ford B. (1996): Myth plus psychology. In: Thomas Mann's "Der kleine Herr Friedemann". In: *Neophilologus* 80, 2, 275-296.

Pfeiffer, Joachim (1997): *Tod und Erzählen. Wege der literarischen Moderne um 1900*. Tübingen: Niemeyer.

Vaget, Hans Rudolf (1975/1984): Thomas Mann und Theodor Fontane. Eine rezeptionsästhetische Studie zu "Der kleine Herr Friedemann" (1975). In: Rudolf Wolff (Hrsg.): *Thomas Mann, Erzählungen und Novellen* (=Sammlung Profile, Bd 8). Bonn: Bouvier, 100-120.

Vaget, Hans Rudolf (1984): *Thomas Mann - Kommentar zu sämtlichen Erzählungen*. München: Winkler.

Wysling, Hans (1982): *Narzissmus und illusionäre Existenzform. Zu den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull*. Bern und München: Francke.

Wysling, Hans und Yvonne Schmidlin (Hrsg.) (1994): *Thomas Mann. Ein Leben in Bildern*. 2. Aufl. Zürich: Artemis.

Ziolkowski, Theodore (1972): Der Roman des Dreißigjährigen. In: T.Z.: *Strukturen des modernen Romans. Deutsche Beispiele und europäische Zusammenhänge*. München: List, 225-248.